

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604857>

УДК 159.9

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ГИПНОЗА, ЕГО СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ РАБОТЫ

К.С. Смирнов,

студент 2 курса, напр. «Технология транспортных процессов»,
профиль подг. «Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте»

Э.Л. Верещагина,

научный руководитель,
к.э.н., декан факультета Автомобильный транспорт,
Бронницкий филиал МАДИ

Аннотация: Гипноз кажется чем-то пугающе непонятным для большинства людей, несмотря на то, что еще тысячи лет назад применялся шаманами, ведунами и жрецами в практиках. Являясь неким инструментом для использования состояния транса, в котором демонстрировались вещи недоступные для человеческого понимания. В Античности медики, в частности Авиценна, обращают внимание на гипноз как элемент лечения, а позднее ученые приступают к его изучению. На современном этапе гипноз широко используется во многих направлениях: спортивном, творческом, культурном, но так было не всегда.

Ключевые слова: гипноз, гипнотические воздействия, «животный магнетизм», «магнетические пассы»

HISTORY OF THE EVOLUTION OF HYPNOSIS, ITS ESSENCE AND MECHANISM OF WORK

K.S. Smirnov,

2nd year Student, ex. "Technology of transport processes",
profile pod. "Organization of transportation and management of road transport"

E.L. Vereshchagina,

Scientific Director,
Ph.D., Dean of the Faculty of Automobile Transport,
Bronnitsky branch of MADI

Annotation: Hypnosis seems to be something frighteningly incomprehensible to most people, despite the fact that it was used by shamans,

sages and priests in practices thousands of years ago. Being a kind of tool for using the state of trance, in which things were demonstrated that are inaccessible to human understanding. In Antiquity, physicians, in particular Avicenna, pay attention to hypnosis as an element of treatment, and later scientists begin to study it. At the present stage, hypnosis is widely used in many areas: sports, creative, cultural, but this was not always the case.

Keywords: hypnosis, hypnotic influences, "animal magnetism", "magnetic passes"

Человек так устроен, что его манит неизведанное, непонятное, и эта тяга к исследованию и познанию заложена в каждом из нас с рождения. Именно поэтому большинство людей в своей жизни рано или поздно сталкиваются с проблемой гипноза. И многие хотят разобраться и уяснить для себя, что это такое, как работает, какое влияние оказывает на погруженного в гипнотический транс.

У большинства современных людей в нашей стране сформировалось предвзятое отношение к гипнозу. Обычно его ассоциируют с чем-то магическим, необъяснимым, хотя данное явление уже достаточно хорошо изучено. И это мнение в какой-то степени обоснованно, так как гипноз чаще всего связывают с цыганами, которые, как правило, используют свое умение в криминальных целях. Однако гипнотическое воздействие имеет оборотную сторону медали, а именно с его помощью можно лечить болезни, которые зачастую не поддаются лечению традиционной медициной. Об этом большинство критикующих не задумываются и относятся к нему крайне негативно. Хотя по своей сути данное явление очень интересно и в умелых руках может принести немало пользы.

Занимательна также и сама история гипноза, тесно связанная с историей развития человечества. Ведь измененными состояниями сознания люди пользовались с древних времен, обращаясь к богам, духам умерших, природе. Но эти состояния в разные времена описывались по-разному, хотя суть их оставалась неизменной и заключалась в стремлении пообщаться с возвышенными сущностями, существами, духами, чтобы найти ответы на мучающие вопросы и познать самого себя. Сейчас мы понимаем, что данное общение является ничем иным, как погружением в собственное сознание и подосознание и изучением различных слоев своей личности, то есть гипнотическим трансом [1]. Для того чтобы войти в состояние транса необходимы некие проводники, в древние времена их роль играли шаманы, жрецы, ведуны. Становится понятно, что гипноз существует уже давно и прошел несколько этапов своего развития, которые стоит рассмотреть подробнее.

Как говорилось выше, в древних культурах гипноз являлся неким инструментом для совершения различных обрядов и общения с духами и богами, а шаманы и прочие ведуны, интуитивно использовавшие состояние транса, становились связующим звеном между человеком и высшими силами и могли управлять массами людей, демонстрируя вещи, выходящие за грани понимания. Так гипноз стал орудием управления и воздействия, что позволяло держать людей в подчинении.

Причем стоит отметить, что активно пользовались техниками гипноза в Индии, Африке, Австралии, Персии, Египте и ряде других стран. К примеру, достаточно известные индийские факиры, йоги, заклинатели проводили гипнотические сеансы, воздействуя не только на людей, но и на животных (змей и других хищников) с помощью блестящих предметов. Шаманы и колдуны Африки и Австралии применяли помимо прочего наркотические вещества, что позволяло воздействовать на массы людей. В античности же многие жрецы и служители богов также прибегали к гипнозу, есть свидетельства, что его использовали и в древнем Египте. Дальше всех на тот момент продвинулись персы, так врач Авиценна в XI веке в своих трудах по медицине описывал свойства гипноза, а также впервые упомянул об его отличиях от обычного сна [2].

С наступлением Средневековья изучение гипнотического воздействия, которое и до этого шло очень медленными темпами, вообще попало под запрет, как богопротивное и недостойное занятие. Людей и врачей, владеющих познаниями в данной области, сжигали на кострах священной инквизиции. Стоит отметить, что и по сей день церковь негативно относится к гипнозу, осуждая вмешательство и воздействие на человеческое сознание извне. Именно поэтому многие техники были безвозвратно утрачены, но все же первый этап к 18 веку был завершен, начался новый этап: гипнозом заинтересовалась наука. В научной традиции «отцом осознанного» гипноза принято считать австрийского доктора и учёного Ф.А.Месмера [3].

В 1760 году он прибыл из Вены в Париж, чтобы научному сообществу Франции представить свой метод лечения болезней, названный им «животным магнетизмом». Свою теорию он основывал на том, что всю Вселенную пронизывает поток неких флюидов, которые в том числе циркулируют и по организму человека. Если он здоров, то данный поток упорядочен, если же нет, то его надо восстановить воздействием извне, что позволит излечить заболевание. Когда к австрийскому врачу приходили пациенты, он проделывал руками движения – «магнетические пассы» (так он их называл), уравнивая тем самым поток флюидов. Ф.А. Месмер (автор книги по теории «Анимального магнетизма», послужившей основой для современного гипноза) по-своему был гениальным человеком, используя

внушение и заставляя больных верить в возможность полного выздоровления, и это работало. Этакий эффект плацебо. Но ведь чтобы достичь положительных результатов, врачу необходимо было оказать влияние на сознание, помочь человеку настроиться на позитивный лад и задействовать все резервы организма [1]. Как свидетельствовал современник: «Поразительнейшие сцены ежедневно разыгрываются в волшебном кабинете Ф.А. Месмера: больные вскакивают, вырываются из цепи, заявляют, что они здоровы, другие бросаются на колени и целуют руки спасителю, некоторые умоляют усилить ток и еще раз их коснуться».

Вокруг его имени ходило множество и других невероятных слухов: одни утверждали, что он – великий целитель и врач, другие же, что черный маг, чернокнижник и посланец дьявола. Однако это не мешало знатым людям ходить на сеансы необычной терапии раз за разом. Было у австрийца и много завистников, именно с их посылы была собрана комиссия от Парижской академии наук, которая, подробно изучив все методы лечения Ф.А. Месмера, по результатам исследований признала его шарлатаном и проходимцем.

Продолжил распространять и практиковать теорию Ф.А. Месмера его ученик маркиз де Пуисегюр, лечивший своих пациентов совершенно бесплатно и открывший явление постгипнотического внушения.

Постгипнотическое внушение – это напоминание о заложенной гипнотизером программе: чувствовать или вести себя определенным образом при определенных обстоятельствах после выхода из транса.

Также параллельно с Пуисегюром проблемами гипноза занимался португальский монах Фариа, один из героев романа Дюма-отца "Граф Монте-Кристо" [3]. Этот исследователь добился много, доказав, к примеру, что воздействовать на сознание человека, не введя его в состояние транса, невозможно. Также его заслугой является изобретение такого приема, как усыпление больного и внушение ему определённых установок именно во сне. Еще он доказал, что совершать движения и прочие «пассы» руками совершенно не обязательно, достаточно и словесного внушения, кроме того ввел термин «сомнамбулизм», когда человек в состоянии транса способен ходить под действием внушения. В конце жизни аббат написал книгу "О причинах ясного сна или Исследование природы человека", в которой свел воедино итоги всех своих работ.

Дал же имя явлению гипноза (в честь Гипноса – древнегреческого бога сна) шотландский хирург и офтальмолог Джеймс Брейд. (По другим данным термин «гипноз» появился в 1820 году благодаря последователю месмеризма Этьену Феликсу д'Энину де Кювилье). Он скептически относился к учению Ф.А.Месмера и его последователям, однако обнаружил, что на их сеансах люди ведут себя странно – неспособны поднять веки. Это

натолкнуло шотландца на мысль, что пациенты впадают в особую разновидность сна (Джеймс Брейд назвал его «нервным»). И офтальмолог сделал закономерный вывод: данный сон наступает из-за утомляемости глаз – Джеймс Брейд гипнотизировал путем фиксации взгляда на горлышке бутылки. Благодаря своим исследованиям, он открыл совершенно новый способ введения в транс: сосредоточение на каком-либо предмете, причем этот процесс происходит закономерно посредством концентрации внимания. И дело не столько в гипнотизере, сколько в самом пациенте, в своеобразном состоянии его нервной системы, в способности к самовнушению, в умении вызвать такое особое состояние своей нервной системы. Данная техника, когда очень многое зависит от того, на кого направлено воздействие, привела Джеймса Брейда к мысли о самогипнозе – состоянию, которое могли вызывать у себя жрецы, маги, колдуны древности [2].

Благодаря новой методике Джеймса Брейда, оказавшейся достаточно эффективной (пациенты могли терять чувствительность отдельных частей тела, не чувствуя боли) некоторые врачи стали проводить операции под гипнозом, и многие из них добивались положительных результатов [1].

В первой половине 19 века ученые принимали теорию Ф.А. Месмера, как наиболее обоснованную и рабочую. Однако уже во второй половине столетия среди них выделились две группы, которые имели разные подходы к проблеме, так называемые Парижская и Нансийская школы.

Так Жан Мартен Шарко, французский невролог с мировым именем и один из главных представителей Парижской школы, по своей специальности изучал гипнотическое воздействие на людей, больных истерией. Состояние транса у пациентов врач достигал через внезапное воздействие внешних раздражителей на органы зрения, слуха и осязания, отводя при этом словесному внушению второстепенное значение. В ходе своих исследований Ж.М. Шарко подметил сходство гипнотических и истерических проявлений, что привело его к неверному выводу: подвержены гипнозу и с его помощью поддаются лечению лишь люди с истерическими отклонениями. По мнению невролога, гипноз – это экспериментально (искусственно) вызванное нервное паталогическое состояние, достигаемое путем только физических воздействий, что также является ошибочным суждением [1]. Подробнее же можно ознакомиться с основами учения Ж.М. Шарко в его книге «Исцеляющая вера».

У представителей же Нансийской школы сформировалась совершенно противоположная точка зрения, которую выразил Ипполит Бернгейм, невропатолог из Эльзаса. «Гипноза нет, есть внушение», – утверждал врач, то есть эффект гипнотического воздействия прежде всего связан с личностью гипнотизера, а ключевым фактором при введении человека в транс является не физическое воздействие, а наличие у

испытываемого воображения, его готовность и открытость внушению. Таким образом, в Нансийской школе впервые появилось учение о гипнозе, как о внушенном сне, не связанным ни с какими патологиями, который можно вызвать у большинства здоровых людей через свойственное каждому словесное внушение.

Так как Ж.М. Шарко и Д. Бернгейм проводили исследования на разных людях: первый – на больных, второй – на здоровых, то оба врача пришли к различным теоретическим и практическим результатам. Это привело к возникновению споров между Парижской и Нансийской школами: кто из них прав, кто раньше начал изучение гипноза, кто более успешно смог применить полученные в ходе экспериментов знания. Время показало, что и те, и другие были в чем-то по-своему правы, в любом случае их вклад в освоении гипноза и его различных техник очень велик.

Стоит обратить внимание на тот факт, что в то время Парижская школа занимала лидирующие позиции. Однако впоследствии благодаря открытиям Гейденгайна, Брейера, Чермака, Крафт-Эбинга, Форелья – в Германии, Австрии и Швейцарии; Дельбефа и Крока – в Бельгии; Берийона, Грассеа, Пьера Жанеа – во Франции; Веттерстранда – в Швеции; Морселли и Ломброзо – в Италии; Токарского и Бехтерева – в России была доказана несостоятельность данного направления, на первый план вышла Нансийская школа. Именно ее наследием и пользуется современная психотерапия.

В России же основоположниками изучения влияния на человеческое сознание извне стали Иван Павлов, русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, а также Владимир Бехтерев, русский и советский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог. Их труды – новый виток в эволюции теории о гипнотическом воздействии.

И. Павлов в первую очередь уделял внимание не самому явлению, а в большей степени процессу и его причинам. По его мнению, в человеческом мозге присутствуют процессы возбуждения и торможения, взаимодополняющие друг друга. Когда человек бодрствует, то преобладают процессы возбуждения, когда же спит – торможения. И. Павлов экспериментально смог доказать, что в основе гипноза, как и сна, лежат именно процессы торможения, которые захватывают кору обоих больших полушарий головного мозга, причём торможение на различных участках в мозгу распространяется неравномерно, захватывая одни участки больше, а другие меньше. В тоже время при гипнотическом сне между заторможенными участками остаются бодрствующие участки мозга, благодаря чему возможен контакт и общение между человеком, находящимся в трансе, и гипнотизером. А так как в результате вмешательства в процессы торможения извне сознание спит, то внушаемость не поддается контролю со стороны испытываемого, и ему можно внушить практически всё что угодно [3].

Итак, Иван Павлов на основе собственной теории об условных и безусловных рефлексах (собака Павлова) разработал теорию коркового сна, которая позволила впервые с научной точки зрения объяснить явление гипноза. Однако следует отметить, что все вышесказанное – это лишь теоретические доводы, и каким бы великим ученым не был И.П. Павлов, у него не было никаких методов исследования мозга, которые бы могли подтвердить или опровергнуть его теорию, что, кстати, и произошло в скором времени.

Владимир Бехтерев, также проводивший исследования в данной области, дополняя со своей стороны учение И. Павлова, утверждал, что гипноз возможен в результате внушения, которое отличается от убеждения отсутствием логики и доказательств. Внушение, как подчеркивал Бехтерев, в отличие от убеждения, «проникает в психическую сферу без активного внимания, входя без особой переработки и укрепляясь там, как всякий предмет пассивного восприятия». Стоит отметить, что В.Бехтерев исследовал не только людей, но и животных и пришел к выводу, что ввести в транс можно разные их виды [1].

Также необходимо уделить внимание К.И. Платонову, ученику В. Бехтерева и создателю советской системы психотерапии. Его труд «Слово, как физиологический и лечебный фактор» считается сегодня лучшей книгой по гипнозу и самым фундаментальным трудом по гипнотерапии.

Таким образом, благодаря работам И. Павлова, В. Бехтерева, К.Платонова и других выдающихся русских ученых-исследователей, сфера знаний, касающихся гипнотических воздействий на человека и животных, была значительно расширена. Но все же более активное освоение научной психологии в конце 19 – первой половине 20 века шло в Европе и на Западе, а не в нашей стране.

Так, Зигмунд Фрейд, австрийский психолог, психиатр, невролог, прославившийся своими трудами по психоанализу во всем мире, исследуя бессознательное, активно использовал опыт обеих школ (Нансийской и Парижской), о которых говорилось ранее. Он добился положительных результатов, в частности с помощью гипноза ему удавалось восстанавливать подавленные или утраченные воспоминания у своих пациентов. Хотя позже учёный признал, что данную проблему в наибольшей степени решает психоанализ, но для ускорения лечения и достижения положительного эффекта терапии зачастую прибегал к гипнозу.

Сегодня фигура Зигмунда Фрейда, его труды и научные теории вызывают множество споров, но в любом случае его вклад в освоение гипноза достаточно велик.

Также отдельно стоит сказать о Милтоне Эриксоне, американском психиатре и, пожалуй, самом популярном психотерапевте и гипнотерапевте

XX века. Именно этот человек произвёл революцию в сфере знаний о гипнотических состояниях и затронул те аспекты, которые до него никто не рассматривал или уделял им мало внимания. До Милтона Эриксона гипнотизёры, воздействуя на человека, отдавали прямые указания, то есть использовали так называемую директивную технику. Например, человеку, вводящемуся в состояние транса, врач отдавал прямые указания: сесть так-то, почувствовать или представить то-то [1]. Это зачастую вызывало сопротивление со стороны пациента, и сеанс выходил из-под контроля, а терапевтический эффект не достигался в полной мере. Заслуга же Милтона Эриксона заключается в том, что он начал использовать косвенные внушения. Дело в том, что психиатр с детства страдал нарушенным восприятием цветов, также не мог различать звуки по высоте, а после того, как переболел полиомиелитом, вообще оказался прикованным к инвалидному креслу. Чтобы поправить свое здоровье, Милтон Эриксон искал пути для своего излечения и в результате создал собственный язык гипноза, который впоследствии получил название «эриксоновский». Это такой язык образов, поэтичный, мягко воздействующий на сознательное и бессознательное, учитывающий в первую очередь желания пациента [2]. Достоинство данной методики заключается в том, что пациент, воспринимая внушения гипнотизера, думает, что сам принимает решение о совершении им того или иного действия, и в то же самое время может не выполнять указания и установки, поступающие извне. Именно в этом главная заслуга М. Эриксона: он не ставил себя над пациентом, а в процессе воздействия как бы находился в равном с ним положении, что помогало выстроить доверительные отношения. А ведь залог успеха в гипнотерапии – это именно доверие пациента гипнотизеру, без этого внушить что-то будет довольно сложно, так как погрузить человека в транс помимо его воли достаточно сложно. Стоит также отметить, что современные врачи пользуются в своей практике в основном именно эриксоновским методом гипнотерапии.

Совершенно новый и достаточно оригинальный подход к проблеме гипноза нашел немецкий психиатр Иоганн Шульц. Он попытался приспособить теорию и практику индийских йогов для понимания европейцами. Результатом данного синтеза стала так называемая аутогенная тренировка, без которой представить современную психотерапию практически невозможно. Суть аутогенной тренировки, по Шульцу, заключается в самогипнозе и самовнушении, под руководством специалиста через нее можно значительно улучшить состояние здоровья, в частности нормализовать сердцебиение и ритм дыхания, избавиться от мышечного напряжения, бессонницы и мигреней, снизить уровень «вредного» холестерина в крови, увеличить приток крови к головному мозгу и конечностям. Если же говорить о психологических эффектах, то аутогенная

тренировка помогает справиться с депрессией, уменьшает усталость, подавленность и тревожность [3].

Что касается наших дней, то за рубежом ведущей школой долгое время оставалась Нансийская, и постепенно она дала свои ростки в современном социокогнитивном подходе, согласно которому гипноз – это всего лишь один из видов социальной активности, а не особое психологическое состояние или процесс. Во время гипнотического воздействия, согласно данной теории, человек ведет себя активно и целенаправленно, руководствуясь требованиями, которые предъявляет гипнотизер, а также принимает на себя определенную роль «испытуемого под гипнозом» и старается максимально ей соответствовать, исходя из собственных ожиданий и представлений. Данную теорию активно продвигали Теодор Барбер, американский психолог, и Николас Спанос, профессор психологии и директор лаборатории экспериментального гипноза в Карлтонском университете.

Николас Спанос провел достаточно много исследований, которые поставили под сомнение общепринятое понятие гипноза, как измененного состояния сознания. Он утверждал, что гипноз является не физиологическим состоянием, а внушенным поведением клиента, обусловленным высокой мотивацией. Если гипнотизируемый принимает его, то он ему следует, и наоборот, причём, как считал исследователь, измененного состояния сознания в этом нет и быть не может [4]. В итоге Н. Спанос пришел к выводу: на достижение гипнотического состояния, прежде всего, оказывают сильное влияние ожидания и мотивации клиента. Если у него есть желание самому удостовериться в эффективности воздействия гипноза и убедить в этом окружающих, он поддается гипнозу достаточно легко.

Другой подход, который активно рассматривается в наше время, – теория состояния (теория феноменов). Ее принимают в качестве рабочей ученые, утверждающие, что гипноз – это совокупность феноменов, которые отличают обычное состояние человека от трансового. Такими феноменами, например, являются трансовая логика, амнезия источника, прерванная реакция на гипноз. Теоретическим же обоснованием данного учения стала неодиссоциативная теория, которую предложил Эрнст Хилгард, американский психолог и профессор Стэнфордского университета. Ее суть заключается в расщеплении внимания в процессе гипноза, когда с углублением гипноза с одной стороны нарастает и процесс диссоциации (отстранения от действительности), а с другой – меняется психическая организация человека. Он получает доступ к большому управлению, как своей психикой, так и своей физиологией, что в свою очередь порождает различные гипнотические феномены [4].

Эта теория достаточно длительное время уступала социокогнитивному подходу, пока на сцену не вышел Дэвид Шпигель, доктор медицины, являющийся доцентом кафедры психиатрии в Стэнфордском университете. Он исследовал гипноз с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и обнаружил изменения, которые отличают мозг человека в обычном состоянии (неподверженного гипнозу) от мозга человека в состоянии транса, и дело тут не только в феноменах.

Если говорить об этих изменениях простым языком, то они сводятся к следующему: у человека, находящегося под гипнотическим внушением, снижается уровень рационального мышления, критики и контроля; повышается уровень взаимодействия психики и тела; снижается осознание своих собственных действий (действие воспринимается как автоматизм). Таким образом, гипноз, по Д. Шпигелю, – это состояние внимания, при котором оно стремится к своему пиковому значению, при этом концентрация на одних объектах предполагает выведение других объектов на задний план, то есть диссоциацию.

Итак, на данный момент нет чёткого определения понятию гипноза, но большинство исследователей сходятся во мнении, что трактовка, предложенная Д. Шпигелем, кратка, точна и обоснована (гипноз – состояние предельной концентрации внимания, при котором внимание стремится к максимуму). Существует также множество других определений, но в целом они отражают разные стороны одного и того же явления. Поэтому на данный момент рассматриваются в первую очередь не конкретные определения, не само явление гипноза, а его признаки, отражающие одновременно и механизм работы гипнотического внушения. Их несколько:

- снижение критики, приостановка проверки реальности;
- повышенная внушаемость;
- повышенная концентрация внимания на заданном объекте;
- актуализация воображения;
- принятие образных представлений вместо сенсорных ощущений;
- расщепление сознания на отдельные каналы или диссоциация (например, когда человеку кажется, что часть его тела действует автоматически);
- усиление идеодинамических феноменов (которое достигается как раз-таки из-за актуализации воображения) [5-8].

Именно идеодинамические феномены лежат в основе эриксоновского гипноза, о котором говорилось выше. Ведь, используя их, можно легко обходить контроль сознания, воздействуя напрямую на подсознание. Чтобы понимать сущность современного гипноза стоит рассмотреть их подробнее.

Идеомоторный феномен. Если, взяв нитку с грузиком двумя пальцами, вытянув и расслабив руку, создать мысленный образ, в котором данный груз раскачивается, то груз, действительно, начнет раскачиваться. Этот феномен, открытый французским исследователем Шавреем, характеризуется тем, что идея или образ в голове может реализовываться в движении, минуя сознательный контроль.

Идеосенсорный феномен. Его суть в том, что в теле можно вызвать реальные сенсорные ощущения через образы, созданные в сознании. Самый простой пример: у человека, представляющего то, как он разрезает сочный лимон ножом, начинается активное слюноотделение.

Идеомотивный феномен основывается на том, что образ, идея, фантазия, помимо сознательного контроля, реализуются в эмоциях, изменяя психологическое состояние. К примеру, воспоминания о чем-то грустном и негативном портят настроение, если же человек представляет что-то веселое и жизнерадостное, то это вызывает у него улыбку и положительные эмоции.

Идеокогнитивный феномен. Его смысл заключается в том, что наличие различных образов, имеющихся у человека, будет на бессознательном уровне определять направление течения его мысли, а мысли в свою очередь будут влиять на поведение.

Все эти феномены в совокупности лежат в основе современного гипноза и помогают врачам при введении человека в гипнотический транс [6].

Сам же гипнотический транс, по последним исследованиям, состоит из трех стадий: стадия расслабления, средняя стадия, стадия амнезии (сомнамбулизма) [4].

Первая стадия состоит из расслабления, доверия к гипнотизеру и характеризуется сонливостью, что вызывает повышенную склонность к внушению. В таком состоянии у человека уже снижен уровень критики. Однако на данной стадии можно работать лишь с мыслями и убеждениями, получить физиологический отклик, побудить к активным действиям не получится.

Вторая стадия – средняя – характеризуется тем, что человек не способен своим волевым усилием противодействовать гипнотизеру, перестает контролировать тело. К примеру, испытуемый не может согнуть руку, когда ему внушили, что рука замерла в приданном ей положении, или может вдыхать нашатырь, ничего не чувствуя. Именно среднюю стадию применяют для лечения многих невротически заболеваний, фобий, эмоциональных расстройств.

Третья стадия транса является самой глубокой, требует высокой квалификации и опыта от гипнотизера, так как человек полностью переводится в фантазийный мир, в котором можно работать с памятью,

заставить забыть какую-либо информацию или наоборот вытащить из подсознания вещи, о которых испытуемый никогда не вспоминал, но они хранились в его памяти.

Каждая стадия все сильнее погружает человека в гипнотический транс, увеличивая степень диссоциации, то есть концентрация внимания испытуемого на содержании внушения настолько велика, что тот собственное поведение воспринимает как автоматическое, а вся окружающая действительность отходит на второй план.

В зависимости от того какой стадии гипнотического погружения необходимо добиться в современной гипнологии применяются пять основных методов гипноза [4, 5].

Первый – воздействие раздражителями, которые повторяются монотонно и циклично, утомляя тем самым нервную систему и переводя ее в состояние покоя. К ним можно отнести монотонную речь и повторение слов, массаж, всевозможные маятники.

Второй – фиксация взгляда на слабом раздражителе, как и в предыдущем случае, из-за невозможности долгое время сосредоточиться на чем-то рано или поздно нервная система перейдет в состояние покоя. Причем используется гипнотизером именно слабый раздражитель. Это значит, что не получится ввести человека в состояние транса, к примеру, с помощью ярко светящей лампы, так как такой свет может травмировать глаза, и это наоборот отстранит испытуемого от нужного состояния.

Третий – противоположен второму, заключается в использовании сверхсильных раздражителей. Данный метод называется шоковым и подразумевает резкое, быстрое воздействие, переводящее кору головного мозга в состояние торможения, то есть человек просто замирает и впадает в транс. В современной гипнологии, как правило, применяются прерванные действия, когда монотонная речь резко обрывается каким-либо выкриком, например, «Спать!».

Четвертый – метод фиксации на внутренних образах и переориентация человека на внутренний мир и ощущения, фантазии, когда гипнотизер с помощью слов, метафор, вызывая воспоминания, постепенно погружает испытуемого в мир воображения.

Пятый – ратификация – повышение уровня внушаемости через подтверждение и соотнесение внушаемых гипнотизером установок убеждениям человека. Чем чаще подтверждаются слова гипнотизера, тем большее доверие испытывает к нему исследуемый.

Исходя из вышеперечисленных методов, выделяют различные сферы применения гипноза. Стоит отметить, что их достаточно много [4], и не правы утверждающие то, что гипноз применяется в основном для научных исследований. Это не так, ведь изначально его использовали, чтобы наладить

жизнь человека, помочь ему разобраться в себе и найти ответы на мучающие вопросы, поправить здоровье. В связи с этим на сегодняшний день выделяют:

1. Спортивный гипноз. Он может помочь спортсменам освоить какой-либо сложный двигательный навык, повысить уровень мотивации, избавиться от волнения перед соревнованиями... Ярким примером применения спортивного гипноза является великий боксер Майк Тайсон. В интервью британской ежедневной газете Daily Telegraph он сказал, что его менеджер пригласил гипнозистера Джона Халпина, чтобы повысить уровень агрессии вовремя боя на ринге. Это сработало, и М. Тайсон продолжал посещать Халпина на протяжении всей своей карьеры.

2. Творческий гипноз. Его преимущество в том, что часто, боясь критики окружающих, а что еще более важно из-за самокритики, человек запрещает сам себе творить, пытаться создать что-то свое. С помощью гипнотического транса это можно преодолеть. Так, например, Альберт Эйнштейн прибегал к самогипнозу ежедневно, чтобы повысить производительность работы мозга. Теория относительности была сформулирована им как раз во время одной из таких гипнотических сессий, и он часто использовал изменённые состояния сознания для развития своих идей. Еще великий русский композитор Сергей Рахманинов сочинил свой "Второй концерт для фортепиано" с использованием гипнотических внушений Николая Даля, опытного гипнозистера. Сегодня, спустя более 100 лет, этот концерт остается одним из наиболее захватывающих и глубоких произведений, которые были когда-либо написаны.

3. Анестезия при операциях. случается, что у человек имеется аллергия на фармакологические анестетики, в таком случае используется гипноз. Также он довольно часто в наши дни применяется для снижения боли при родах.

4. Гипноз для развлечения на эстраде и улице, то есть эстрадный. Эстрадный гипноз – это особый вид шоу, который демонстрируется на разных концертных площадках. В качестве места выступления может быть выбран не просто клуб или театр, довольно часто гипнозистеры выступают в ресторанах и крупных развлекательных заведениях.

5. Маркетинговый гипноз. Часто в магазине можно столкнуться с обилием запахов, легкой ритмичной музыкой – все это разгружает нервную систему, делает человека более податливым, снижает критическое мышление. Такой человек – желанный клиент любого продавца.

6. Гипноз мошенников. Бывает, что гипнотическое внушение используется в криминальных целях. Но случаи, когда у человека выманивают, что-то с помощью гипноза крайне редки и работают на одном из сотни людей, а сам гипноз в основном является лишь составной частью целостной манипуляции.

Отдельно стоит поговорить о гипнотерапии, которая является основным направлением использования гипноза. На сегодняшний день появилось множество направлений гипнотерапии. Основные из них:

1. Суггестивная терапия подразумевает устранение симптома болезни прямым внушением.

2. Кодирование представляет собой сочетание в гипнозе негативной привычки с тем или иным отрицательным ощущением, например: «когда ты увидишь рюмку, тебя начнет тошнить». Вариант кодирования основан на внушении в легком трансе базовых идей вреда от той или иной привычки.

3. Аутотренинг и самогипноз направлены на повышение возможности сознательного управления своими физиологическими реакциями и процессами.

4. Самовнушение (под контролем специалиста) подразумевает намеренное внушение самому себе тех или иных позитивных установок.

5. Эриксоновская терапия подразумевает использование оздоровительных метафор в процессе решения психологической проблемы или заболевания.

6. Когнитивная гипнотерапия подразумевает изменение мыслей и убеждений в гипнозе, отказ от фобий и навязчивых идей.

7. Терапия «полного сознания» подразумевает изменение в гипнозе отношения к собственным мыслям и суждениям.

В завершении хотелось бы отдельно заострить внимание на отношении большинства граждан России к гипнозу, как к чему-то вредному и опасному. Откуда взялось такое предвзятое отношение к этому явлению? А ведь страх, неприятие и непонимание по отношению к нему имеют место быть в наше время практически повсеместно. Однако еще в советское время к гипнозу относились как к проявлению человеческой сущности и природы, открывающему каждому новые возможности и горизонты. Подтверждением этому является просветительский фильм «Гипноз» для восьмых классов, который показывали школьникам на уроках биологии в каждом классе, в котором была возможность демонстрировать видео. Многие советские люди знали о гипнозе больше, чем наши современники. Куда все это делось? Вопрос остается открытым.

Подводя итог сказанному, гипнотические техники как явление и способ воздействия на конкретного человека и массы людей существуют не одну тысячу лет. Отсутствие научных знаний о механизме гипноза не мешало владеющим им применять свои знания для врачевания или проведения культовых обрядов. Гораздо позже на это феноменальное явление обратили внимание ученые – физиологи, медики, психиатры. Они пытались подвести под него теоретические основы, разрабатывали различные объяснения этому необычному воздействию на сознание человека. С появлением

инструментальных методов изучения мозга появилась возможность заглянуть в его отделы. В теорию гипноза удалось добавить детали, связанные с физиологическими особенностями функционирования мозга. Но белые пятна в вопросах гипнотического состояния все еще остаются: гипнотический транс часто рассматривают как измененное состояние сознания, но этот вопрос все еще остается открытым для исследований. Они показывают, что изменения в работе мозга есть, но достоверно подтвердить дискретность подобного состояния, получить какие-либо физиологические маркеры пока не удалось. В любом случае работа по теме гипноза, его сущности и влияния на человека активно ведется в наши дни, и, возможно, в скором будущем нам откроются новые удивительные аспекты данного явления.

Список литературы

- [1] История гипноза. [Электронный ресурс]. – URL: <https://psychologika.ru/istoriya-gipnoza/>. (дата обращения: 13.02.2021).
- [2] История гипноза от индийских йогов до Брюса Уиллиса: Древнейшая лечебная практика, признанная и современной наукой. [Электронный ресурс]. – URL: <https://lostworlds.mirtesen.ru/blog/43660623231/Istoriya-gipnoza-ot-indijskih-yogov-do-Bryusa-Uillisa-Drevneysha>. (дата обращения: 13.02.2021).
- [3] История гипноза. [Электронный ресурс]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5b3d15d18bcd5700a976f090/istoriia-gipnoza-5b3d186dcad5ee00b2f70ae2>. (дата обращения: 13.02.2021).
- [4] О гипнозе с позиций науки. Что такое гипнабельность, гипнотические феномены и гипнотерапия. [Электронный ресурс]. – URL: https://pikabu.ru/story/o_gipnoze_s_pozitsiy_nauki_chno_takoe_gipnabelnost_gipnoticheskie_fenomenyi_i_gipnoterapiya_6100902. (дата обращения: 13.02.2021).
- [5] Меланьин Д.В. Самоучитель практического гипноза. / Д.В. Меланьин. [Электронный ресурс]. – URL: <https://soklan.ru/library/pdf/1451.pdf>. (дата обращения: 13.02.2021).
- [6] Идеодинамические феномены в гипнозе. [Электронный ресурс]. – URL: <https://psychologika.ru/ideodinamicheskie-fenomeny/>. (дата обращения: 13.02.2021).
- [7] Эриксон Милтон. Мой голос останется с вами. / Милтон Эриксон. // Изд-во: Институт общегуманитарных исследований. Серия: Современная психология и практика. – 2013. 232 с.
- [8] Бехтерев В. Тайны мозга. Гипноз и внушение. / В. Бехтерев. // Изд-во: АСТ. – 2019. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] History of hypnosis. [Electronic resource]. – URL: <https://psychologika.ru/istoriya-gipnoza/>. (date of access: 13.02.2021).
- [2] The History of Hypnosis from Indian Yogis to Bruce Willis: The Oldest Healing Practice Recognized by Modern Science. [Electronic resource]. – URL: <https://lostworlds.mirtesen.ru/blog/43660623231/Istoriya-gipnoza-ot-indiyskih-yogov-do-Bryusa-Uillisa-Drevneysha>. (date of access: 13.02.2021).
- [3] History of hypnosis. [Electronic resource]. – URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5b3d15d18bcd5700a976f090/istoriia-gipnoza-5b3d186dcad5ee00b2f70ae2>. (date of access: 13.02.2021).
- [4] About hypnosis from the standpoint of science. What is hypnotizability, hypnotic phenomena and hypnotherapy. [Electronic resource]. – URL: https://pikabu.ru/story/o_gipnoze_s_pozitsiy_nauki_chno_takoe_gipnabelnost_gipnoticheskie_fenomenyi_i_gipnoterapiya_6100902. (date of access: 13.02.2021).
- [5] Melanin D.V. Self-instruction manual of practical hypnosis. / D.V. Melanin. [Electronic resource]. – URL: <https://soklan.ru/library/pdf/1451.pdf>. (date of access: 13.02.2021).
- [6] Ideodynamic phenomena in hypnosis. [Electronic resource]. – URL: <https://psychologika.ru/ideodinamicheskie-fenomenyi/>. (date of access: 13.02.2021).
- [7] Erickson Milton. My voice will stay with you. / Milton Erickson. // Publishing house: Institute of General Humanitarian Research. Series: Contemporary Psychology and Practice. – 2013. 232 p.
- [8] Bekhterev V. Secrets of the brain. Hypnosis and suggestion. / V. Bekhterev. // Publishing house: AST. – 2019. 320 p.

© К.С. Смирнов, 2021

Поступила в редакцию 20.02.2021
Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Смирнов К.С. История эволюции гипноза, его сущность и механизм работы // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 155-170. URL: <https://ip-journal.ru/>